

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАТУРАЛЬНОЙ МАЗИ ПРОТИВ НЕЙРДЕРМИТА

Маматкулова Ўгилхон Одилевна

Андижанский институт сельского хозяйства и агротехнологий,
преподаватель

(ugilxon.1979@mail.ru) +998911760818)

Абдурахимов Элдор Элержон угли

Андижанский институт сельского хозяйства и агротехнологий, студент

Аскарова Муножат Рустамовна

Андижанский институт сельского хозяйства и агротехнологий, студент

ANNOTASIYA Maqolada teri kasalliklari davolashda yani neyrodermit kasalligini turlari ularni davolashda ishlatiladigan sintetik dori vositalarining foydali va nojoya tasirlari hamda tabiiy dorivor o`simlik sarimsoq kukunidan tayyorlangan tabiiy malhamni bemorlarga ta`sirini amaliy natijalari haqida malumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar. Neyrodermit, nerv sistemasi, bronxial astma, sinaflan, bornaya maz.

АННОТАЦИЯ В статье представлена информация о полезных и побочных эффектах синтетических препаратов, применяемых при лечении кожных заболеваний, а также о практических результатах воздействия на пациентов натуральной мази из чесночного порошка натурального лекарственного растения.

Ключевые слова. Нейродермит, нервная система, бронхиальная астма, синаflan, борная маз.

ABSTRACT The article presents information about the beneficial and side effects of synthetic drugs used in the treatment of skin diseases, as well as the practical results of the effect on patients of natural ointment from garlic powder of a natural medicinal plant.

Key words. Neurodermatitis, nervous system, bronchial asthma, sinaflan, boric ointment.

Введение. С увеличением численности населения мира растет и число заболеваний многие ученые проводят исследования по профилактике и лечению заболеваний с широким использованием методов народной медицины наряду с современной медициной в здравоохранении населения. Постановление “О мерах по созданию цепочки создания добавленной стоимости путем эффективного использования сырья лекарственных растений, поддержки переработки”, подписанное Президент Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёевым Указом от 20 мая 2022 года УП-139, и Постановление от 20 мая 2022 года УП-251 ”О мерах по организации широкого использования лекарственных растений при выращивании и переработке в культуре и лечении ” является основанием для создания более широких возможностей применения народной медицины. [3]

Изменения, происходящие на земном шаре нарушение экологии изменение состава воздуха наряду с инфекциями, проникающими извне, растет число кожных заболеваний, особенно в зимний период. Очевидно, что недостаточно иметь дело с лекарствами, которые создают фармацевтические эксперты. Среди населения растет число заболеваний среди людей из-за того, что не всегда удается добиться эффективного результата за счет создания и использования синтетических препаратов для лечения кожных заболеваний. К сожалению, эти заболевания встречаются не только у взрослых, но и у детей. Основными причинами заболевания являются: негативное изменение экологии, вызванное также приемом различных синтетических химических препаратов, приемом их в больших количествах и несоблюдением правил личной гигиены. В последующие годы среди пациентов, страдающих нейродермитом, было много больных молочницей. [2,3,7].

Нейродермит-это хроническое заболевание кожи нейрогенно-аллергического происхождения, которое классифицируется как тип кожной аллергии (атопический дерматит).

Нейродермит (нервно - нервный и шерстяной. дерма - кожа)-нервно-аллергическое заболевание кожи. Сильный зуд, Узловая сыпь — папулезная сыпь, сопровождающаяся толстым натяжением кожи пораженного участка. Нейродермит вызывается, главным образом, функциональными изменениями нервной системы, наследственными факторами, желудочно-кишечными заболеваниями, нарушениями функции желез внутренней секреции, обмена веществ. Различают ограниченную, диффузную и атопическую формы нейродермита.

При ограниченном нейродермите определенный участок кожи сильно чешется. Очаг поражения находится на поверхности задней и боковой части шеи, половых органов, складках между ягодицами и складках крупных суставов. По мере усиления зуда на коже появляются небольшие узелки, поверхность которых покрыта чешуйками перхоти. Позже узлы могут соединяться друг с другом и занимать большую площадь.

Сыпь бывает светло-розового, коричневого оттенка, плоской и округлой формы. Кожица постепенно утолщается и уплотняется. В острых воспаленных очагах наблюдаются опоясывающий лишай, кровь, вышедшая из зуда, затвердевает, появляется черная чесотка. Болезнь длится долго.

При диффузном нейродермите поражаются в основном лицо, шея, сгибатели рук и ног, половые органы и внутренняя поверхность бедер. Сначала появляются узелки светло-розового цвета, которые темнеют и затвердевают. Кожица сухая, сверху покрыта мелкими чешуйчатыми чешуйками. Трещины возникают в естественных складках тела.

Типичными симптомами нейродермита являются сильный зуд кожи, сыпь, нарушение функции нервной системы и т. д. Сильный зуд приводит к нарушению сна больного, невротическому состоянию. Заболевание часто

зависит от сезона, в основном оно обостряется зимой и находится в стадии ремиссии летом. Нейродермит может сопровождаться бронхиальной астмой, ринитом и другими аллергическими заболеваниями и для лечения этого заболевания используют несколько мазей. [4]

Действующие вещества ДИПРОСАЛИК : бетаметазон и салициловая кислота.

Применение: применяется при псориазе, хроническом атопическом дерматите, нейродермите (хроническом простом столбняке), плоском столбняке, экземе (включая стригущий лишай, экзему рук, экзематозный дерматит). Взрослым и детям мазь наносят тонким слоем 2 раза в день – утром и вечером, полностью покрывая поврежденные участки кожи. У некоторых пациентов удовлетворительный эффект может быть достигнут даже при меньшем применении препарата. Длительность лечения определяется тяжестью и течением заболевания. Максимальную суточную дозу следует постепенно снижать до минимальной дозы, при которой можно будет контролировать симптомы.

Противопоказания-при: гиперчувствительности к какому-либо компоненту препарата, бактериальных, вирусных (герпес, ветряная оспа, столбняк) или грибковых инфекциях кожи, обычных угрях нельзя прикасаться и прикасаться к открытым ранам, язвам и слизистой оболочке.

Синафлан маз. Действующее вещество: флуоцинолона ацетонид.

Применяют при: острых и хронических воспалительных и аллергических заболеваниях кожи немикробной этиологии, сопровождающихся сухостью кожи (себорейный дерматит, экзема различного генеза и локализации, нейродермит, кожный зуд, псориаз, солнечные ожоги, укусы насекомых)

Противопоказания: гиперчувствительность к флуоцинолону или любому компоненту препарата, розовые угри, угри, периоральный дерматит, бактериальные, вирусные, грибковые заболевания кожи, туберкулез кожи,

сифилис, поствакцинальные реакции, трофические язвы голени, аногенитальный зуд, рак кожи, дети до 2 лет, беременность, лактация.[5]

Как видно, оба мазара были поражены неблагоприятным воздействием. С нами была разработана новая мазь и проведены испытания на нескольких пациентах. Сцелью уменьшения побочных эффектов синтетических лекарств, заменяющих натуральные лекарства.

Результаты исследования. Клиническое исследование проводилось с применением мази на основе клинических синтетических препаратов с мазам “Синафлана” на основе “борная маза” и природного средства маза профессор И.Р.Аскарлов, тех.ф.д., профессор Х.Исаков. Со стороны Ё.Маматкуловой лекарственное растение проводилось с применением мази “Антинейродермит” (жировой препарат), приготовленной на основе чесночного порошка. “Антинейродермита” на основе чесночного порошка на 20 пациентах, страдающих различными формами нейродермита и получающих лечение клиническими синтетическими препаратами на кафедре дерматовенерологии Андижанского городского кожно-венерического диспансера.

При этом изначально изучалась степень заболевания пациента, чувствительность к биопрепаратам, было установлено, что он не чувствителен к биологически активным соединениям, содержащимся в синтетических лекарственных средствах и мази на основе чесночно-лукового порошка “Антинейродермит” 10 пациентов, получавших синтетические препараты, были опробованы на 20-й день, нанеся мазь “Антинейродермит” на 15% и мазь “Антинейродермит” на 5% на инфицированную кожу в качестве добавки. Одновременно с ними 10 других пациентов лечились синтетическими препаратами. [6]

Результаты воздействия мазей (мазевых препаратов), применяемых у пациентов с нейродермитом, приведены в таблице 1.

Результаты использования лечебных средств

	Маз (мазевых препаратов) название	3 День (в процент)	6 День (в процент)	9 День (в процент)	12 День (в процент)	15 День (в процент)	18 День (в процент)	20 День (в процент)
1	Антиней родермит 15%	50	70	85	100			
2	Антиней родермит 5%	40	50	75	90	100		
3	Синафлан мазь	35	45	60	75	85	90	100
4	Борная мазь	35	55	70	85	90	95	100

Из данных, представленных в таблице 1, видно, что положительный результат наблюдался на 12-й день лечения пациента, получавшего мазини 15% на основе чесночного порошка "Антинейродермит" в качестве добавки к синтетическим лекарственным средствам, положительный результат наблюдался на 15-й день лечения пациента, получавшего маза 5% на основе чесночного порошка "Антинейродермит", и клинические синтетические препараты маза "Синафлан" на 20-й день лечения мази и "борная мазь" (препарат для смазки) наблюдалось укрепление кожи.

При этом мазь "Антинейродермит" показала положительный результат на 8 дней раньше, чем мазь "Синафлан" и мазь "Борная мазь" у пациентов с 15% мазью "Антинейродермит", по сравнению с мазью "Синафлан" и мазью "Борная мазь" у пациентов с 5% мазью "Антинейродермит". Положительный результат показал 5 дней назад.

Вывод. Можно сказать, что хотя использование синтетических препаратов может помочь в лечении, но мы рассмотрели негативное воздействие на организм. Учитывая, что это заболевание встречается не только у взрослых, но и у маленьких детей, а также у беременных женщин, было проведено испытание на нескольких пациентах, в ходе которого была приготовлена натуральная мазь против нейродермита, чтобы заменить синтетические лекарства натуральными средствами.

Было показано, что применение мази на основе чесночного порошка "Антинейродермит" у пациентов с нейродермитом эффективно, безвредно и недорого по сравнению с лечением с меньшим количеством побочных эффектов, чем у синтетических препаратов.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Аскарлов И.Р. Табобат қомуси. - Т.: "Mumtoz so'z", 2019. 1142 bet.
2. A.Vaisov, Teri va tanosil kasalliklari. - Т: «Yangi asr avlodi», 2009-yil.
3. Холбоев, Ю., Пакирдинов, А.Б., Махсумов, А. Г., Аскарлов, И. Р., & Улугбек, А.). Лечение псориаза средствами народной медицины. *Журнал химии товаров и народной медицины*, 2022, 1(1), 156–163.
4. Пакирдинов А.Б. Тери ва таносил касалликлари. Дарслик. - Т., 2020.
5. Камашева Г.Р., Надеева Р.А., Амиров Н.Б. Лечение атопического дерматита у подростков и взрослых: проблемы и пути их решения, *Вестник современной клинической медицины*. - 2016.
6. И. Р. Аскарлов, Х. Исаков, У. Маматкулова. Оценка лечебных свойств чесночного порошка по антиоксидантным показателям, *Журнал химии товаров и народной медицины*: Том 1 № 2 (2022).
7. Набиева Г.О. Tematik control of students knowledge as an effective process of teaching chemistry, *Экономика и социум*, 2021, Саратов, Март, 2021, №3 (82). Стр. 31-35.